

ISSN: 2181-4058

DOI Journal 10.56017/2181-4058

ISSUE 9

SEPTEMBER

Journal of

RESEARCH

and

INNOVATIONS

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР | ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ

JORAI

IMFAKTOR
PAGES

2023

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

1-ЖИЛД, 9-СОН

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
ТОМ-1, НОМЕР-9

JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS
VOLUME-1, ISSUE-9

ТОШКЕНТ - 2023

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

№ 9 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4058-2023-9>

Бош муҳаррир:

Салимов А. – архитектура фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Кадиров К. – филология фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Закиров Х. – қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, профессор
2. Гулмуродов Р. – қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор
3. Жумамуратов А. – қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор
4. Камолов Б. – география фанлари доктори, профессор
5. Тожиева З. – география фанлари номзоди, доцент
6. Юсупова М. – архитектура фанлари доктори, профессор
7. Назарова Д. – архитектура фанлари бўйича фалсафа доктори
8. Камалова Дильфуза Энуровна – филология ф.б.ф.д (PhD)
9. Раззақов Шухрат Турсунович – техника фанлари номзоди, доцент
10. Чоршанбиев Шухрат Махматмуродович – техника ф.б.ф.д. (PhD), доцент
11. Нематов Эркинжон Ҳамроевич – техника ф.б.ф.д (PhD), доцент
12. Бобокалонов Одилшоҳ Остонович – филология ф.б.ф.д (PhD)
13. Абдуллаева Садокат Шоназаровна – техника ф.б.ф.д (PhD)
14. Шарипов Козимжон Комилжонович – техника ф.б.ф.д (PhD)
15. Норматов Ғайрат Алижанович – техника ф.б.ф.д (PhD)
16. Бозорова Гульмира Зайниддиновна – филология ф.б.ф.д (PhD)

“Тадқиқот ва инновациялар” журналі 2022 йил 22 декабрь куни **№ 054912**-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.1 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

TURAXODJAEV Nodir Djaxongirovich

*Toshkent davlat texnika universiteti
texnika fanlari doktori, professor*

CHORSHANBIEV Shuxrat Maxmatmurodovich

*Toshkent davlat texnika universiteti, dotsent
texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)*

SADIKOVA Nargiza Ibragimovna

*Toshkent davlat texnika universiteti
tayanch doktorant (PhD)*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8325681>

110G13L MARKALI PO‘LATDAN YASALGAN QISMLARNING MUSTAHKAMLIGINI OSHIRISH TEXNOLOGIYASINI ISHLAB CHIQUISH

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada mashinasozlik ishlab chiqarish korxonalari bir qator texnologiyadan iborat bo‘lib, o‘ziga xos texnologik zanjirni tashkil etadi. Bu zanjir har bir jihozning ish unumi va undan oldingi mashinalarning ish sifatiga chambarchas bog‘liqdir. Mana shu masalani inobatga olgan holda mashinasozlik ishlab chiqarish korxonalari va og‘ir sanoat mahsulotlari sifat ko‘rsatkichlariga texnologik zanjir jihozlari ta’siri katta degan xulosaga kelish mumkin. Shuning uchun mashinasozlik ishlab chiqarish korxonalari va og‘ir sanoati texnologik jihozlarining buzilmasdan samaraliroq ishlashi ko‘p jihatidan ularning detallarini mustahkamligiga bog‘liqdir. Bu asosan bir-biri bilan ishqalanib ishlaydigan detallarning ishlash jarayonini o‘rganishni taqoza etadi.

Kalit so‘zlar: induksion pech, qotishma, kristallanish, qattiqlik, eritish, 110G13L markali po‘lat, kimyoviy tarkib, modifikator, mikrostruktura, ferroxrom.

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ ПРОЧНОСТИ СТАЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ МАРКИ 110Г13Л

АННОТАЦИЯ

В данной статье производственные предприятия машиностроения состоят из ряда технологий и образуют своеобразную технологическую цепочку. Эта цепочка тесно связана с производительностью каждого агрегата и качеством работы машин, находящихся перед ним. Принимая во внимание этот вопрос, можно сделать вывод, что влияние оборудования технологической цепочки на показатели качества предприятий машиностроения и продукции тяжелой промышленности велико. Поэтому более эффективная эксплуатация технологического оборудования предприятий машиностроения и тяжелой промышленности без износа во многом зависит от прочности их деталей. В основном это связано с изучением процесса обработки деталей, которые работают путем трения друг о друга.

Ключевые слова: индукционная печь, сплав, кристаллизация, твердость, плавление, сталь марки 110Г13Л, химический состав, модификатор, микроструктура, феррохром.

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY TO INCREASE THE STRENGTH OF STEEL PARTS OF THE 110G13L BRAND

ANNOTATION

In this article, the production enterprises of mechanical engineering consist of a number of technologies and form a kind of technological chain. This chain is closely related to the working performance of each unit and the quality of work of the machines before it. Taking into account this issue, it can be concluded that the impact of technological chain equipment on the quality indicators of mechanical engineering enterprises and heavy industrial products is great. Therefore, the more efficient operation of technological equipment of mechanical engineering enterprises and heavy industry without deterioration depends in many respects on the strength of their details. This mainly involves studying the process of processing details that work by rubbing with each other.

Keywords: induction furnace, alloy, crystallization, hardness, melting, 110g13l brand steel, chemical composition, modifier, microstructure, ferrochrome.

Po‘lat sanoatida raqobatbardosh bo‘lishi uchun po‘lat ishlab chiqaruvchilar mahsulot sifatiga putur yetkazmasdan ishlab chiqarish tannarxini pasaytirish uchun turli ishlab chiqarish usullaridan foydalanadilar. Po‘lat ishlab chiqarishda ishlab chiqarish jarayoni uning tozaligida muhim rol o‘ynaydi. So‘nggi paytlarda tozalik darajasiga ortib borayotgan talablar, ushbu talabni qondirish uchun ishlab chiqarish jarayonini optimallashtirishni talab qiladi. Ko‘pincha po‘latdagi metall bo‘lmagan qo‘shimchalarning turlari va taqsimoti po‘latning tozaligini baholaydi. Optimallashtirish uchun ishlab chiqarish jarayonini, po‘latdagi metall bo‘lmagan qo‘shimchalarni to‘liq baholash zarur, bu po‘latdagi metall bo‘lmagan qo‘shimchalarni nazorat qilish va tozalash bo‘yicha ko‘plab chora-tadbirlarni amalga oshirish ustida dunyo tadqiqotchilari tomonida keng ko‘lamli ishlar amalga oshirilmoqda.

Bir qator mamlakatlarning tadqiqotchilari po‘lat qotishmalarini suyuqlantirish samaradorligini oshirish bo‘yicha izlanishlar olib borgan. Jumladan, Nabertherm GmbH (Germaniya) olimlari po‘lat qotishmalarini suyuqlantirish texnologiyasini ishlab chiqdilar, bu texnologiya energiya sarfini 20% dan 25% gacha kamaytirish imkonini bergan. Temir va uning qotishmalarini suyuqlantirish uchun mo‘ljallangan ushbu ixcham eritish pechlari noyobdir va ko‘plab texnik afzalliklarga ega [1-2, B.12].

Jumladan jahonning yetakchi olimlari Shvesiya tadqiqotchisi Hongyong Du (Koroleva texnologiya instituti" KTH ([shvedcha](#): *Kungliga Tekniska högskolan*)) tomonidan "Po‘lat qotishmalar tarkibidagi metal bo‘lmagan qo‘shimchalarni kalsiy bilan ishlov berib tozalash usullarini baholash" bo‘yicha ilmiy ish olib borgan. Xuddi shu singari jahonning boshqa olimlari ham po‘latning mexanik xossasini oshirish borasida bir qancha ilmiy izlanishlar va ilmiy tadqiqot ishlari olib borishgan.

Xrom u marganesli po‘latlarni ayniqsa 110G13L markali po‘latlarni legirlashda qo‘llaniladi, bunday hollarda po‘latning oldindan deformatsiyalanishi kamayadi. Po‘latni xrom bilan 5 – 20% miqdorda legirlanishi natijasida materialning plastiklik va zarbiy qovushqoqligi sezilarli ravishda kamayishiga olib keladi, ammo po‘latning qattiqligi ortadi, masalan po‘latni 2% xrom bilan legirlanishi natijasida uning qattiqligi NV-321 ekanligi aniqlandi. Ferroxirom modifikator sifatida po‘latga qo‘shilishining bir qancha afzalliklari bor, masalan, donadorlikni kamaytiradi, haddan tashqari qizib ketishni kamaytiradi, qattiqlikni va mustahkamlikni oshiradi, korroziyaga qarshi xususiyatlarni yaxshilaydi, yuqori qizdirilganda oksidlanish qarshiligini oshiradi, suyuq oquvchanlikni oshiradi.

0,5% li ferroxiromni modifikator sifatida 110G13L markali po‘latga qo‘shib eritilgandi va olingan namunadan uch marotaba turli (o‘rtasi va ikki chetki) qismlaridan o‘lchab olindi va o‘lchanganlik natijalari quyidagi hisob-kitob bo‘yicha olindi, Masalan: $HRB-97,8+99.6+87,7 = 291,6: 3 = 97,2$ buni Brinell bo‘yicha hisoblaganimizda HB-218 ekanligi aniqlandi [3-4, B.39].

1% li ferroxromni modifikator sifatida 110G13L markali po‘latga qo‘shib eritilgandi va olingan namunadan uch marotaba turli (o‘rtasi va ikki chetki) qismlaridan o‘lchab olindi va o‘lchanganlik natijalari quyidagi hisob-kitob bo‘yicha olindi, Masalan: $HRB-97,9+98,4+96,5 = 292,8: 3 = 97,6$ buni Brinell bo‘yicha hisoblaganimizda HB-224 ekanligi aniqlandi. 110G13L markali po‘latning GOST bo‘yicha eng yuqori qattiqligi HB-217-229 ga teng. Demak, 0,5 va 1% li ferroxromni modifikator sifatida qo‘shganimizda kam natija olindi.

2% li ferroxromni modifikator sifatida 110G13L markali po‘latga qo‘shib eritilgandi va olingan namunadan uch marotaba turli (o‘rtasi va ikki chetki) qismlaridan o‘lchab olindi va o‘lchanganlik natijalari quyidagi hisob-kitob bo‘yicha olindi, Masalan: $HRB-109,8+115+115,6 = 340,4: 3 = 113,4$ buni Brinell bo‘yicha hisoblaganimizda HB-248 ekanligi aniqlandi. 110G13L markali po‘latning GOST bo‘yicha eng yuqori qattiqligi HB-217-229 ga teng. Demak, 2% li ferroxromni modifikator sifatida qo‘shganimizda yuqori natija olindi.

3% li ferroxromni modifikator sifatida 110G13L markali po‘latga qo‘shib eritilgandi va olingan namunadan uch marotaba turli (o‘rtasi va ikki chetki) qismlaridan o‘lchab olindi va o‘lchanganlik natijalari quyidagi hisob-kitob bo‘yicha olindi, Masalan: $HRB-112,2+115,8+116,7 = 344,7 : 3 = 114,9$ buni Brinell bo‘yicha hisoblaganimizda HB-251 ekanligi aniqlandi. Bu ko‘rsatkich juda ham yuqori ko‘rsatkich bo‘lganligi sababli, optimal variant sifatida 2% li ferroxromni modifikator sifatida tanlashni ma‘qul variant deb topdik va kimyoviy xossasi, mikrostrukturasi (1-jadval, 1-2 rasmlar) hamda grafiklar taqdim etilmoqda [5-7. B. 19].

1-grafik. Tarkibiga 0.5% Ferroxrom qo‘shilganda 218 HB; 1% da 224 HB; 2% da 248 HB; 3% da 251 HB

Modifikator	Qattiqlik o'lchov birligi		% farqi
	HRB	HB	
Ferroxrom, %			
0,5	97,2	218	o'zgarishsiz
1	97,6	224	o'zgarishsiz
2	113,4	248	7,7
3	114,9	251	8,8

1-jadval. Qattiqlik natijalarining javdal holatda ko'rinishi

110G13L markali po'latga 2% li FeCr ning modifikator sifatida qo'shilganda olingan kimyoviy tarkibi %

2-jadval

Material nomi	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo
110G13L FeCr-3%	1,48	0,40	14,39	0,066	0,022	1,13	0,081	0,58

1-Rasm. 1 x100 kattalikda ko'rinishi

2-Rasm. 2 x 400 kattalikda ko'rinishi

110G13L markali po'latdan yasalgan qismlarning mustahkamligini oshirish texnologiyasini ishlab chiqish mavzusida olib borilgan nazariy va amaliy izlanishlar natijasida quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi:

1. Yuqori mustahkamlik xossalari ega detallarni olish uchun 110G13L markali modifikatsiyalangan po'lat qotishmalari tayyorlandi.

2. Tayyorlangan qotishmalarning xossalari va strukturalari o'rganildi hamda laboratoriya sinovlaridan o'tkazildi.

3. Eng optimal modifikatorlar sifatida 2% li ferroxrom tanlab olindi.

IQTIBOSLAR/SNOSKI/REFERENCES

1. N.Turakhodjaev, Sh. Chorshanbiev, N.Tadjiev 2023. Development of Machined Durable Parts of Modified 110G13L Brand Steel. Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning. Eurasian Scientific Herald. Eurasian Scientific Bulletin. ISSN (E): 2795 - 7365. 21-25
2. И.Носир. Материалшунослик. Тошкент“Ўзбекистон”-2002.
3. Чоршанбиев Ш., Ибрагимова Ш., 2023. “Юқори мустаҳкамлик таркибига эга деталларни олиш технологиясини ишлаб чиқиш”., “Тадқиқот ва инновациялар” журнали. [ISSN: 2181-4058 DOI Journal 10.56017/2181-4058](https://doi.org/10.56017/2181-4058). 66-75
4. В.А.Мирбабоев. Конструкция материаллар технологияси. Тошкент-“Ўзбекистон”-2004. 148, 157, 162 с.
5. Journal of critical reviews. “Ways to increase the strength of shaftgear teeth working in a highly abrasive grinding environment“. Turakhodjaev Nodir, Chorshanbiev Shukhrat, Sadikova Nargiza, Chorshanbiev Kulmukhammad, Journal of Critical Review, No. 103, Section 4, Roosevelt Rd, Da'an District, Taipei City, Taiwan.
6. Journal of critical reviews. “Ways to increase the strength of the surface of the parts”. Turakhodjaev Nodir, Chorshanbiev Shukhrat, Kamalov Jamaliddin, Yuldashev Bekzod, Egamshukurov Jaloliddin, Chorshanbiev Kulmukhammad, , Journal of Critical Review, No. 103, Section 4, Roosevelt Rd, Da'an District, Taipei City, Taiwan,.
7. Kamolkhon Karimov, Nodir Turakhodjaev, Azamat Akhmedov and Shukhrat Chorshanbiev (2021). Mathematical model for producing machine part. E3S Web of Conferences 264, 04078 (2021) CONMECHYDRO – 2021 <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126404078>

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 9-СОН

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
ТОМ-I, НОМЕР-9

JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS
VOLUME-I, ISSUE-9

«Тадқиқот ва инновациялар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054912-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz